

· 循证理论与实践 ·

Meta分析系列之十五：Meta分析的进展与思考

曾宪涛，田国祥，张超，魏万林

【中图分类号】R4 【文献标志码】A 【文章编号】1674-4055(2013)06-0561-03

自Karl Pearson于1904年使用Meta分析的方法将不同研究的相关系数进行合并以来^[1,2]，Meta分析方法在医学领域得到了广泛的传播与应用，特别是随着循证医学的发展，Meta分析已成为循证决策的良好依据^[3]。Meta分析的结果为循证决策提供了重要证据，Meta分析的理论与方法学也随着需求而不断发展。

1 Meta分析相关术语

与Meta分析相关的英文术语有多个，其中文翻译也有多个（表1）。随着对Meta分析本质理解的不断深入，现中文建议使用“Meta分析”，英文为“meta-analysis”。其中，Meta人种学分析（meta-ethnography）与Meta整合（meta-synthesis）用于质性研究，在医学领域中的护理学科中常用^[4]。

表1 Meta分析的术语及其中文翻译（非左右一一对应关系）

英文	中文
meta-analysis	Meta分析
meta analysis	荟萃分析
pooling analysis	元分析
pooled analysis	Meta-分析
meta-analytic review	统分/集成分析
quantitative analysis	定量分析/评价
meta-synthesis	梅塔分析
meta-ethnography	Meta人种学
	Meta整合

2 Meta分析的类型

Meta分析从开始的合并P值至今，根据实践需求及统计学方法的突破，已经有了多种类型^[2]。从统计学派来讲，有基于经典统计学派的Meta分析方法和基于贝叶斯统计学派的Meta分析方法^[5]。在此阐述的Meta分析的类型不按统计学派来划分，可将其划分为表2所示类型。

3 Meta分析的方法

每一种类型的出现，都离不开相应的方法学支持。除了传统Meta分析^[2]之外，当前还存在的Meta分析方法有：

- ①间接证据比较的Meta分析^[2,6]；
- ②合并了直接与间接证据比较的网状Meta分析^[2,6]；
- ③IPD（individual patient data）的Meta分析^[2]；
- ④前瞻性Meta分析（prospective meta-analysis, PMA）^[2]；

基金项目：湖北省教育科学“十二五”规划2012年度重点课题（2012A050），湖北医药学院2011年度优秀中青年科技创新团队项目（2011CZX01），湖北医药学院附属太和医院2013年循证医学“苗圃基金”项目（EBM2013004）

作者单位：442000 湖北十堰，湖北医药学院附属太和医院循证医学中心（曾宪涛，张超）；北京军区总医院干四科（田国祥，魏万林）

共同第一作者：田国祥

通讯作者：魏万林，E-mail: wei_wanlin@126.com

doi: 10.3969/j.1674-4055.2013.06.03

表2 Meta分析的类型

分类基点	Meta分析类型
数据类型	二分数据、有序数据、连续型数据、效应量（或其对数）及其CI/SE/Variance、P值、相关系数
数据来源	个体患者资料、处理数据
证据比较方式	直接比较、间接比较、网状
研究目的	诊断、筛查、治疗、病因、预后、不良反应
研究领域	临床、基础（动物实验、基因遗传研究及细胞研究）、卫生经济学、流行病学
研究设计类型	随机对照试验（包括比较诊断）、非随机实验性研究、观察性研究（队列、病例-对照、横断面）、其他特殊类型的设计
与人体关系	在体研究、体外研究

⑤序贯Meta分析（sequential meta-analysis）或试验序贯分析（trial sequential analysis, TSA）^[7-10]。

前4种Meta分析方法已在系列之一中进行了简介，本文简要介绍下TSA。TSA属于序贯Meta分析的两种方法之一，其原理是将Meta分析中纳入的每一个研究视为临床原始试验中的一个研究对象，每一个研究的纳入视为一次期中分析（interim analysis）。其目的有两个：期望及时得到该类试验是否需要继续开展及最大限度的控制I类错误（ α ）。因此，序贯Meta分析是为了克服传统的Meta分析，特别是累积Meta分析的不足，将每次的Meta分析视为一次期中分析，直至出现统计学差异或者试验数目达到期望的样本量。欲进一步了解TSA的读者，请参阅TSA软件的说明书（http://www.ctu.dk/tsa/files/tsa_manual.pdf）及参考文献^[7-10]。

4 Meta分析的软件

Meta分析的软件为各类Meta分析的实现提供了重要保证。当前，Meta分析的软件种类繁多，基于的操作系统及其功能也各不相同^[11]。表3呈现了当前常见的Meta分析软件。<http://www.um.es/metaanalysis/software.php>是了解Meta分析软件的较佳网站。

系列之二^[11]已经给出了大部分软件的网址；此外，TSA的官方网址为<http://www.ctu.dk/tsa/>，ADDIS和GeMTC的官方网址为<http://drugis.org/home>，ITC的官方网址为<http://www.cadth.ca/en/resources/about-this-guide/download-software>，WinBUGS/OpenBUGS的官方网址为<http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/>，StatsDirect的官方网址为<http://www.statsdirect.com/Default.aspx>，JAGS的官方网址为<http://mcmc-jags.sourceforge.net/>，Stan的官方网址为<http://mc-stan.org/>。

5 Meta分析的报告规范

为了提高系统评价和Meta分析的报告质量，研究者制定了相关的报告规范^[12,13]。自1999年首个报告规范QUROM（Quality of Reporting of Meta-analyses）^[14]研发以来，现已有多种报告规范^[15-24]，详见表4。

“提高医疗卫生研究的质量和透明性工作网”

表3 Meta分析常用软件

软件名称	特点	Meta分析类型
Stata	收费、编程	几乎所有的Meta分析
R语言	免费、编程	几乎所有的Meta分析
SAS	收费、编程	几乎所有的Meta分析
SPSS	收费、编程	几乎所有的Meta分析
RevMan (Review Manager) 5	免费、非编程	二分类资料、连续型资料、诊断准确性试验、RR/OR/RD/log (RR/OR/RD) 及其CI/SE/Z值/p值, 但不能完成间接比较及网状Meta分析
CMA (Comprehensive Meta-Analysis) 2	收费、非编程	除间接比较及网状Meta分析之外的所有传统Meta分析
Meta-DiSc 1.4	免费、非编程	诊断准确性研究、单组率及二分类数据的Meta分析
TSA (Trial Sequential Analysis)	免费、非编程	随机对照试验直接比较证据的Meta分析 (二分类及连续型数据)
MIX (Meta-analysis with interactive explanations) 2	收费、非编程	除间接比较及网状Meta分析之外的所有传统Meta分析
Meta-Analyst 3.13	免费、非编程	二分类资料、连续型资料、诊断性研究的Meta分析
ITC (Indirect treatment comparison)	免费、非编程	间接比较的Meta分析
ADDIS (Aggregate Data Drug Information System)	免费、非编程	二分类及连续型数据、间接比较及网状Meta分析
GeMTC (Generate Mixed Treatment Comparisons)	免费、非编程	二分类及连续型数据、间接比较及网状Meta分析
WinBUGS/OpenBUGS	免费、编程	几乎所有的Meta分析
JAGS (Just Another Gibbs Sampler)	免费、编程	几乎所有的Meta分析
Stan	免费、编程	几乎所有的Meta分析
StatsDirect	收费、非编程	除间接比较及网状Meta分析之外的所有传统Meta分析

表4 Meta分析的报告规范

名称	适用范围
QUOROM ^[14]	随机对照试验的Meta分析
PRISMA ^[15]	所有的Meta分析制作, 为QUOROM的更新版
Systematic reviews and meta-analyses of animal experiments with guidelines for reporting ^[16]	动物实验的Meta分析
Cochrane Handbook ^[17,18]	随机及诊断准确性试验的Meta分析
CRD's guidance for undertaking reviews in health care ^[19]	临床试验、公共卫生干预、副作用、经济评估等方面的Meta分析
Interventional pain management ^[20]	观察性研究的Meta分析
STARLITE ^[21]	Meta分析的检索策略
MOOSE ^[22]	观察性研究的Meta分析
JBI Reviewers' Manual ^[23]	质性研究的Meta分析
ENTREQ ^[24]	质性研究的Meta分析

(Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research Network, EQUATOR Network; <http://www.equator-network.org/>)^[25]和美国国家图书馆研究报告指南与方案 (NLM's Research Reporting Guidelines and Initiatives: By Organization; http://www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html) 是查找各类研究报告指南的很好的两个资源, 读者可以在这两个网站上查阅相关的报告规范及其更新情况。

6 Meta分析的注册平台

2010年, 国际循证医学大家Sharon Straus和David Moher联合发文呼吁所有的系统评价/Meta分析都应该进行注册, 以达到减少其发表偏倚、促进制作过程的透明化和合作化的目的^[26]。进行注册同时可以提高Meta分析的质量, 更能避免重复工作造成的宝贵的人力及物力浪费。

当前, Meta分析可在Cochrane协作网 (<http://www.cochrane.org/>) 相关的小组注册^[5], 亦可在PROSPERO (International prospective register of systematic reviews; <http://www.crd.york.ac.uk/prosperto/>) 注册^[27]。两者相比, Cochrane协作网注册更为严格、繁琐, 当前只接受随机试验、诊断准确性研究和方法学的Meta分析^[17,18]; PROSPERO注册较为简单、审核亦不是很严格, 当前接受治疗、预防、诊断、监测、危险因素和遗传关联的Meta分析注册。

7 Meta分析的质量评价工具

制作Meta分析的目的是为了使用。但因制作者的水平良莠不齐, 在使用之前需要对Meta分析的质量进行评

价。前述的报告规范可以用来对Meta分析的报告质量进行评价^[14-24], 但报告质量不等于方法学质量。当前, 存在的较为公认的Meta分析方法学质量评价工具有AMSTAR (A measurement tool for the 'assessment of multiple systematic reviews') 量表、OQAQ (Overview Quality Assessment Questionnaire) 量表、SQAC (Sacks Quality Assessment Checklist) 量表、CASP (critical appraisal skill program) 清单和NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 清单; 其中AMSTAR为当前推荐使用的方法学质量评价工具^[28,29]。

8 原始研究的质量评价工具

Meta分析是基于原始研究制作的, 因此其质量必定受到原始研究的质量影响。根据原始研究的类型不同, 其对应的质量评价工具也各不相同。同样, 原始研究的质量分为报告质量和方法学质量, 其报告质量可以使用报告规范评价^[5], 方法学质量则需使用专用的工具。当前, 已经研发的有随机对照试验、非随机实验性研究、动物实验、诊断准确性试验、队列研究、病例-对照研究和横断面研究的方法学质量评价工具^[29-33]。

9 相关思考

Meta分析理论与方法学的发展, 为循证实践及决策带来了更多的证据, 但仍有需要完善的地方。

第一, 注册平台。当前动物实验的系统评价/Meta分析尚无注册的平台, 各国的3Rs (Replacement, Refinement and Reduction)^[34]组织均未提供全球性的注册平台。

第二, 原始研究的质量评价工具。当前最为成熟的为随机对照试验的方法学质量评价工具。在动物实验的方法学质量评价方面, 当前使用的工具主要是为卒中动物实验^[32]研发的, 尽管可以通过更改有关条目以适用于其他疾病, 但尚无普适性的质量评价工具。观察性研究中的描述性研究仍无适宜的质量评价工具。诊断准确性研究的评价工具QUADAS-2^[33]仍需进一步简化流程。基因遗传研究、细胞研究及其他体外研究尚缺乏相关的评价工具。

第三, 报告规范。当前有较多报告规范, 但研发的过程及权威性并不相同。首推Cochrane Handbook^[17,18]和PRISMA^[15], CRD's指南^[19]和JBI手册^[23]也是较佳的规范。大体来讲, PRISMA适合所有与人体相关的临床与流行病学研究。动物实验尽管已有报告规范^[6], 但其权威性较差且有些条目值得商榷。基因遗传研究、细胞研究及其他体外研究尚缺乏相关的报告规范。

第四, 证据等级评定。各种类型的Meta分析均可进行证据等级的评定, 且不同的组织均给出了相关的规定^[3,35]。但因为各种评价工具几乎都是基于研究设计类型制定的, 对于合并前瞻性研究(随机试验及前瞻性队列研究)、直接与间接证据的网状Meta分析、合并各种研究设计类型的Meta分析, 当前无任何一种证据等级评定工具适用。

第五, 软件方面。当前, 对于网状Meta分析, 仍缺乏一款操作简单、普适性好的友好软件^[6]。TSA为随机试验是否获得结论性的结论提供了很好的参考^[8,9], 根据其原理, TSA应该可以用于任何有对照组的试验设计, 如病例-对照研究, 但当前尚未有文献指导如何用于非随机对照试验。

第六, Meta分析的使用。当前, 如何有效的应用Meta分析指导实践及决策, 仍是需要研究的。根据海恩斯“5S”模型^[36,37], 当前只做到了第四层“综合证据”, 如BMJ Clinical Evidence; 第五层“计算机决策支持系统”尚待研发。而第五层恰恰是临床医务工作者进行循证实践最为需要的。

10 结语

因为需求而产生, 因为不完善而不断发展。Meta分析的出现至今, 是一个随着需求不断更新及完善的发展过程。因此, 即便当前已十分成熟的方面随着实践的不断深入仍有需要研发提高的地方。不管未来如何, 当前我们要做的是, 制作Meta分析时应根据推荐的报告规范进行; 并不断跟进Meta分析的相关进展, 及时地学习、思考、研究。

参考文献

- [1] Pearson K. Report on Certain Enteric Fever Inoculation Statistics[J]. Br Med J, 1904, 2(2288):1243-6.
- [2] 曾宪涛, 冷卫东, 郭毅, 等. Meta分析系列之一: Meta分析的类型[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2012, 4(1):3-5.
- [3] 曾宪涛, 冷卫东, 李胜, 等. 如何正确理解及使用GRADE系统[J]. 中国循证医学杂志, 2011, 11(9):985-90.
- [4] Suri H, Clarke D. Advancements in Research Synthesis Methods: From a Methodologically Inclusive Perspective[J]. Rev Educ Res, 2009, 79(1):395-430.
- [5] 罗杰, 冷卫东, 曾宪涛, 等. 系统评价Meta分析理论与实践[M]. 北京: 军事医学科学出版社, 2013.
- [6] 曾宪涛, 曹世义, 孙凤, 等. Meta分析系列之六: 间接比较及网状Meta分析[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2012, 4(5):399-402.

- [7] van der Tweel I, Bollen C. Sequential meta-analysis: an efficient decision-making tool[J]. Clin Trials, 2010, 7(2):136-46.
- [8] Wetterslev J, Thorlund K, Brok J, et al. Trial sequential analysis may establish when firm evidence is reached in cumulative meta-analysis[J]. J Clin Epidemiol, 2008, 61(1):64-75.
- [9] Brok J, Thorlund K, Gluud C, et al. Trial sequential analysis reveals insufficient information size and potentially false positive results in many meta-analyses. J Clin Epidemiol, 2008, 61(8):763-9.
- [10] Pogue JM, Yusuf S. Cumulating evidence from randomized trials: utilizing sequential monitoring boundaries for cumulative meta-analysis[J]. Control Clin Trials, 1997, 18(6):580-93.
- [11] 曾宪涛, Kwong JSW, 田国祥, 等. Meta分析系列之二: Meta分析的软件[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2012, 4(2):89-91.
- [12] 曾宪涛, 李胜, 马钻, 等. Meta分析系列之八: Meta分析的报告规范[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2012, 4(6):500-3.
- [13] 尹森林, 刘雪梅, 何林, 等. 对系统评价/Meta分析报告规范的系统评价[J]. 中国循证医学杂志, 2011, 11(8):971-7.
- [14] Moher D, Cook DJ, Eastwood S, et al. Improving the quality of reports of meta-analyses of randomised controlled trials: the QUOROM statement. Quality of Reporting of Meta-analyses[J]. Lancet, 1999, 354(9193):1896-900.
- [15] Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement[J]. J Clin Epidemiol, 2009, 62(10):1006-12.
- [16] Peters JL, Sutton AJ, Jones DR, et al. A systematic review of systematic reviews and meta-analyses of animal experiments with guidelines for reporting [J]. J Environ Sci Health B, 2006, 41(7):1245-58.
- [17] Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Available from <http://www.cochrane-handbook.org>.
- [18] Diagnostic Test Accuracy Working Group. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy Version 1.0.0. The Cochrane Collaboration, 2013. Available from <http://srdata.cochrane.org/handbook-dta-reviews>.
- [19] Centre for Reviews and Dissemination. Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care [cited 2013 Oct 1]. Available from http://www.york.ac.uk/inst/crd/index_guidance.htm.
- [20] Manchikanti L, Datta S, Smith HS, et al. Evidence-based medicine, systematic reviews, and guidelines in interventional pain management: part 6. Systematic reviews and meta-analyses of observational studies[J]. Pain Physician, 2009, 12(5):819-50.
- [21] Booth A. "Brimful of STARLITE": toward standards for reporting literature searches [J]. J Med Libr Assoc, 2006, 94(4):421-9.
- [22] Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology (MOOSE) group [J]. JAMA, 2000, 283(15):2008-12.
- [23] The Joanna Briggs Institute. Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual: 2011 edition. Available from <http://joannabriggs.org/Systematic%20Review>.
- [24] Tong A, Flemming K, McInnes E, et al. Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ[J]. BMC Med Res Methodol, 2012, 12:181.
- [25] Simera I, Moher D, Hirst A, et al. Transparent and accurate reporting increases reliability, utility, and impact of your research: reporting guidelines and the EQUATOR Network[J]. BMC Med, 2010, 8:24.
- [26] Straus S, Moher D. Registering systematic reviews[J]. CMAJ, 2010, 182(1):13-4.

①可增加患者的运动耐量,增加总运动时间,提高最大运动负荷及最大运动代谢当量;②改善患者心功能,提高LVEF;③增加运动储备,提高患者生活质量;④改善患者自主神经功能,减低患者死亡率。

3.3 本研究的局限性及未来临床研究的方向 本研究有一定的局限性。本研究纳入文献多为临床型的研究,患者的纳入及基本情况可能不同,运动方法、强度不同,时间长短不一,监测方法及标准不一致,且可能部分研究样本含量较少,文献质量较低,因而提示存在选择性偏倚和实施偏倚的可能性,影响了作为循证医学证据的力度。

综上所述,康复运动疗法对于改善冠心病心肌梗死患者的预后明显有效,且适当的运动不增加患者的心脏疾病再发率及死亡率,这一研究为冠心病心肌梗死患者康复运动治疗提供了循证理论证据。有助于推动院外基层简便易行的心脏康复技术的发展和普及,进一步促进我国心脏康复的发展。

参考文献

- [1] Hai JJ, Siu CW, Ho HH, *et al.* Relationship between changes in heart rate recovery after cardiac rehabilitation on cardiovascular mortality in patients with myocardial infarction[J]. *Heart Rhythm*, 2010, 7(7):929-36.
- [2] Giallauria F, Lucci R, Pietrosante M, *et al.* Exercise-based cardiac rehabilitation improves heart rate recovery in elderly patients after acute myocardial infarction[J]. *Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 2006, 61(7):713-7.
- [3] Zdrengea D, Predescu D, Ducasz E, *et al.* Results of a long-term training program after acute myocardial infarction[J]. *Romanian Journal of Internal Medicine*, 2004, 42(3):513-9.
- [4] Giallauria F, Cirillo P, D'agostino M, *et al.* Effects of exercise training on high-mobility group box-1 levels after acute myocardial infarction[J]. *Journal of Cardiac Failure*, 2011, 17(2):108-14.
- [5] Korzeniowska-Kubacka I, Bilińska M, Michalak E, *et al.* Influence of exercise training on left ventricular diastolic function and its relationship to exercise capacity in patients after myocardial infarction[J]. *Acta literaria*, 2010, 17(2):136-142.
- [6] Giallauria F, Galizia G, Lucci R, *et al.* Favourable effects of exercise-based Cardiac Rehabilitation after acute myocardial infarction on left atrial remodeling[J]. *International Journal of Cardiology*, 2009, 136(3):300-6.
- [7] Salvetti XM, Filho JAO, Servantes DM, *et al.* How much do the benefits cost? Effects of a home-based training programme on cardiovascular fitness, quality of life, programme cost and adherence for patients with coronary disease[J]. *Clinical Rehabilitation*, 2008, 22(10-11):987-96.
- [8] Wolkanin-Bartnik J, Pogorzelska H, Bartnik A. Patient education and quality of home-based rehabilitation in patients older than 60 years after acute myocardial infarction[J]. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention*, 2011, 31(4):249-53.
- [9] Koizumi T, Miyazaki A, Komiyama N, *et al.* Improvement of left ventricular dysfunction during exercise by walking in patients with successful percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction[J]. *Circulation Journal*, 2003, 67(3):233-7.
- [10] Chung CC, Huang WC, Chiou KR, *et al.* Ratio of early mitral inflow peak velocity to flow propagation velocity predicts training effects of cardiac rehabilitation in patients after acute myocardial infarction[J]. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 2010, 42(3):232-8.
- [11] 李静, 高占义. 运动康复疗法对冠心病患者心功能的影响[J]. *中外健康文摘·医药月刊*, 2007, 4(7):162-3.
- [12] 孙淑梅, 田野, 王永义, 等. 运动疗法对冠心病患者介入治疗后运动能力的影响[J]. *心血管康复医学杂志*, 2008, 17(6):517-9.
- [13] 梁玉芝. 运动疗法对冠状动脉球囊成形术或支架术后患者心肺功能和运动能力的影响[J]. *中国临床康复*, 2002, 6(17):2529-30.
- [14] 白颖, 张越秋, 刘荣辉, 等. 综合康复方法治疗伴有并发症的冠心病患者96例报告[J]. *中国临床康复*, 2003, 7(9):1428.
- [15] American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs[J]. 3rd ed, Champaign, Human Kinetics, 1999.
- [16] 胡大一. 探索中国心脏康复/二级预防模式—修复破碎的医疗服务链[J]. *中华内科杂志*, 2012, 51(9):667-8.
- [17] 马力. 心脏康复计划研究进展[J]. *心肺血管病论坛*, 2004, (1):15-7.
- [18] 蔡巍, 李建华, 朱英琪. 运动疗法对冠心病患者PTCA及支架术后心功能和自主神经功能的影响[J]. *中国运动医学杂志*, 2004, 23(3):243-6.
- [19] 曾宪涛, 包翠萍, 曹世义, 等. Meta分析系列之三: 随机对照试验的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(3):183-5.
- [20] 曾宪涛, 刘慧, 陈曦, 等. Meta分析系列之四: 观察性研究的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(4):297-9.
- [21] 曾宪涛, 庄丽萍, 杨宗国, 等. Meta分析系列之七: 非随机实验性研究、诊断性试验及动物实验的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(6):496-9.
- [22] 曾宪涛, 包翠萍, 曹世义, 等. Meta分析系列之三: 随机对照试验的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(3):183-5.
- [23] 曾宪涛, 刘慧, 陈曦, 等. Meta分析系列之四: 观察性研究的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(4):297-9.
- [24] 曾宪涛, 庄丽萍, 杨宗国, 等. Meta分析系列之七: 非随机实验性研究、诊断性试验及动物实验的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(6):496-9.
- [25] 曾宪涛, 包翠萍, 曹世义, 等. Meta分析系列之三: 随机对照试验的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(3):183-5.
- [26] 曾宪涛, 刘慧, 陈曦, 等. Meta分析系列之四: 观察性研究的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(4):297-9.
- [27] Booth A, Clarke M, Dooley G, *et al.* The nuts and bolts of PROSPERO: an international prospective register of systematic reviews[J]. *Syst Rev*, 2012, 1:2.
- [28] 曾宪涛, 黄伟, 田国祥. Meta分析系列之九: Meta分析的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2013, 5(1):3-5.
- [29] 王波, 詹思延. 国外循证临床实践指南制定的方法与经验. *中国循证心血管医学杂志*, 2013, 5(4):334-6.
- [30] 曾宪涛, 包翠萍, 曹世义, 等. Meta分析系列之三: 随机对照试验的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(3):183-5.
- [31] 曾宪涛, 刘慧, 陈曦, 等. Meta分析系列之四: 观察性研究的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(4):297-9.
- [32] 曾宪涛, 庄丽萍, 杨宗国, 等. Meta分析系列之七: 非随机实验性研究、诊断性试验及动物实验的质量评价工具[J]. *中国循证心血管医学杂志*, 2012, 4(6):496-9.
- [33] 邹兰, 张永, 曾宪涛. QUADAS-2在诊断准确性研究的质量评价工具中的应用[J]. *湖北医药学院学报*, 2013, 32(3):201-8.
- [34] Singh J. The national centre for the replacement, refinement, and reduction of animals in research[J]. *J Pharmacol Pharmacother*, 2012, 3(1):87-9.
- [35] 陈耀龙, 李幼平, 杜亮, 等. 医学研究中证据分级和推荐强度的演进[J]. *中国循证医学杂志*, 2008, 8(2):127-33.
- [36] Haynes RB. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based health care decisions[J]. *ACP J Club*, 2006, 145(3):A8.
- [37] DiCenso A, Bayley L, Haynes RB. ACP Journal Club. Editorial: Accessing preappraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model[J]. *Ann Intern Med*, 2009, 151(6):JC3-2, JC3-3.

(收稿日期: 2013-07-04; 修回日期: 2013-08-05)

(收稿日期: 2013-09-28; 修回日期: 2013-10-25)

(上接563页)